

RESOURCE-SAVING FERTILIZATION AGGREGATE

t.f.f.d. (PhD), Qodirov Uchqun Ilxomovich

Shirinboev Xudoynazarbek Tolib o'g'li,

Ochilov Javoxir Rashid o'g'li

Karshi state technical university.

Abstract: The article examines issues related to improving soil preparation and the efficiency of mineral fertilizer application in potato cultivation in arid regions. A combined implement enabling the formation of ridge-shaped soil beds for potatoes and the variable placement of mineral fertilizers is proposed. The design and operating principle of the implement are described, and its application is substantiated to improve fertilizer use efficiency, conserve resources, and increase potato yield.

Keywords: potato, ridge, mineral fertilizer, differential placement, combined implement, soil tillage, resource efficiency, productivity.

Bugungi kunda kartoshkachilik sohasida erishilgan ilmiy-amaliy tajribalar va ilg'or agrotexnologiyalar natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori iqtisodiy rentabellik darajasiga erishish hamda sifatli tovar kartoshkadan mo'l va barqaror hosil olish uchun bir qator muhim agrotexnik, texnologik va tashkiliy shartlarning bajarilishi zarur. Jumladan, ekin uchun mos va unumdor tuproq tanlash, yerga sifatli ishlov berish, tuproqning optimal namligi va zichligini ta'minlash, yuqori reproduksiyali urug'lik materiallardan foydalanish, mineral va organik o'g'itlarni ilmiy asoslangan me'yorlarda qo'llash, zararkunanda va kasalliklarga qarshi o'z vaqtida kurash choralarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, kartoshkani pushtalarga ekish texnologiyasidan foydalanish, sug'orish rejimlarini to'g'ri tashkil etish hamda zamonaviy, resurs va energiya tejamkor qishloq xo'jaligi texnikalarini qo'llash hosildorlikni oshirish va mahsulot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu omillarning o'zaro uyg'unligi natijasida kartoshka yetishtirish xarajatlari kamayadi,

mehnat unumdorligi ortadi va ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Natijada ichki bozor talabini qondirish bilan bir qatorda eksportbop, raqobatbardosh mahsulot yetishtirish imkoniyati ham kengayadi.

Kartoshkadan yuqori va barqaror hosil olishning yana bir muhim sharti — ishlov berilgan tuproq qatlamida oʻsimlikning butun vegetatsiya davri davomida zarur boʻlgan oziqlanish rejimini taʼminlashdir. Kartoshkaning biologik xususiyatlaridan biri uning ildiz tizimi nisbatan sust rivojlanganligi va asosiy ildizlarning ona tugunak atrofida cheklangan masofada joylashishidir. Shu sababli oʻsimlik tuproqning tor hajmidagi oziqa moddalardan foydalanadi va ozuqa elementlarining yetishmovchiligiga sezgir boʻladi. Ayniqsa, oʻgʻitlarning yuza qatlamga berilishi issiq va qurgʻoqchil yoz sharoitida ularning samaradorligini kamaytirishi mumkin. Tuproqning ustki qatlami tez qurishi natijasida ozuqa elementlarining eruvchanligi va ildiz zonasiga oʻtishi susayadi, ayrim hollarda esa ularning bir qismi yoʻqotilishi mumkin. Natijada kartoshka oʻsimligi vegetatsiyaning muhim bosqichlarida zarur oziqlanishni toʻliq ololmaydi, bu esa tugunak hosil boʻlishi, ularning yirikligi va sifat koʻrsatkichlariga salbiy taʼsir qiladi. Shu munosabat bilan oʻgʻitlarni ildiz zonasiga yaqin joylashtirish, ularni sugʻorish bilan uygʻun holda qoʻllash hamda oziqlantirish muddatlarini oʻsimlikning rivojlanish bosqichlariga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv ozuqa moddalari oʻzlashtirilishini yaxshilaydi, vegetativ massaning meʼyoriy rivojlanishini taʼminlaydi va tugunaklarning shakllanishi hamda oʻsishini jadallashtiradi. Natijada kartoshkaning hosildorligi, tovar sifati va iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Taklif etilayotgan mineral oʻgʻitlarni joylashtirish texnologiyasi oziqa elementlarining ildiz tizimi faol rivojlanadigan qatlamda toʻplanishini taʼminlaydi. Bu esa oʻgʻitlardan foydalanish koeffitsiyentini oshirib, kartoshka oʻsimligining vegetatsiya davri davomida mineral oziqlanish rejimini yaxshilashga xizmat qiladi. Natijada

o'simlikning o'sishi va rivojlanishi jadallashib, hosildorlik hamda iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari ortadi.

Tuproqqa ishlov berish va mineral o'g'itlarni solish vositalarining mavjud konstruksiyalari hamda ularning prinsipial sxemalari bo'yicha o'tkazilgan tahliliy tadqiqotlar natijasida qurg'oqchil iqlim sharoitlarida kartoshka yetishtirish uchun tuproqni ekishga tayyorlaydigan maxsus kombinatsiyalashgan agregat ishlab chiqildi. Mazkur agregat tuproqni mayinlash, tekislash, zichlashtirish va pushta hosil qilish jarayonlarini bir vaqtning o'zida bajarish bilan birga, mineral o'g'itlarni ishlov berilayotgan qatlarning belgilangan chuqurligida va ildiz tizimi rivojlanishi uchun eng qulay zonada joylashtirish imkonini beruvchi maxsus ishchi organlar bilan jihozlangan. Bunday konstruktiv yechim o'g'itlarning tuproqda bir tekis taqsimlanishini ta'minlaydi, oziqa elementlaridan foydalanish samaradorligini oshiradi hamda kartoshka o'simligining vegetatsiya davri davomida barqaror oziqlanish sharoitini yaratadi. Natijada agrotexnik tadbirlar sifati yaxshilanib, hosildorlik va ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun qulay sharoit yaratiladi.

Ishlab chiqilgan agregat kartoshka ekish uchun tuproqni sifatli tayyorlash va mineral o'g'itlarni maqbul chuqurlikda joylashtirishga mo'ljallangan bo'lib, bir nechta ishchi organlardan tashkil topgan. Agregat traktorning osma qurilmasiga ulanadi va harakat jarayonida tuproqqa ketma-ket ishlov beradi. Agregatning old qismida joylashgan yumshatuvchi ishchi organlar tuproqning ishlov beriladigan qatlamini maydalaydi va bo'shatadi. Shundan so'ng o'g'it uzatish tizimi yordamida mineral o'g'itlar tuproqning belgilangan chuqurligiga uzatiladi hamda maxsus o'g'it joylashtirgichlar orqali ildiz tizimi rivojlanadigan qatlamga bir tekis taqsimlanadi. Keyingi bosqichda tuproqni shakllantiruvchi ishchi organlar yordamida pushtalar hosil qilinadi va o'g'itlar tuproq qatlami bilan qoplanadi. Agregatning orqa qismida o'rnatilgan g'altakli ishchi organlar tuproq kesaklarini maydalaydi, yuzani tekislaydi va

pushtalarni zarur darajada zichlashtiradi. Natijada kartoshka ekish uchun agrotexnik talablarga javob beradigan mayin, tekis va namlikni yaxshi saqlovchi pushtalar hosil bo‘ladi. Mazkur agregatning asosiy afzalligi shundaki, u tuproqqa ishlov berish, mineral o‘g‘itlarni joylashtirish va pushta hosil qilish jarayonlarini bir agregatda birlashtiradi. Bu esa dala bo‘ylab texnikaning yurish sonini kamaytirib, yoqilg‘i-moylash materiallari sarfini qisqartiradi, mehnat unumdorligini oshiradi hamda resurs va energiya tejankor texnologiyani amalga oshirish imkonini beradi. Natijada kartoshka yetishtirishning agrotexnik va iqtisodiy samaradorligi ortadi.

Mavjud qurilmalarning konstruktiv va funksional xususiyatlari tahlil qilinib, ularning afzallik va kamchiliklari o‘rganildi. Tahlil natijalari hamda olib borilgan tadqiqotlar asosida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan texnik yechimlar ishlab chiqildi. Natijada qurg‘oqchil hududlar sharoitida kartoshka yetishtirish uchun tuproqning optimal suv-havo va oziqlanish rejimini ta‘minlovchi pushtasimon tuproq fonini shakllantirish hamda mineral o‘g‘itlarni ishlov berilgan qatlam bo‘ylab differensial tarzda joylashtirish imkonini beruvchi yangi agregatning prinsipial sxemasi taklif etildi. Mazkur agregat tuproqqa ishlov berish, o‘g‘itlarni maqsadli joylashtirish va pushta hosil qilish texnologik jarayonlarini bir vaqtda bajarishi bilan ajralib turadi. Bu esa o‘g‘itlardan foydalanish samaradorligini oshirish, namlikni saqlash uchun qulay sharoit yaratish hamda kartoshka hosildorligini ko‘paytirishga xizmat qiladi.

Agregat kartoshka ekishdan oldin tuproqni sifatli tayyorlash, pushtasimon tuproq fonini shakllantirish hamda mineral o'g'itlarni belgilangan chuqurliklarda joylashtirish uchun mo'ljallangan. Qurilma rama, tayanch g'ildirak, o'g'it bunkerli, o'g'it uzatish tizimi, yumshatuvchi va pushta hosil qiluvchi ishchi organlar hamda zichlovchi g'altakdan tashkil topgan. Agregat traktor yordamida harakatga keltirilganda, dastlab yumshatuvchi ishchi organlar tuproqning ishlov beriladigan qatlamini maydalaydi va bo'shatadi. Shu jarayonda bunkerga yuklangan mineral o'g'itlar dozlovchi mexanizm orqali o'g'it uzatish kanallariga yo'naltiriladi. Maxsus taqsimlagich yordamida o'g'itlar tuproq qatlamlari bo'ylab differensial ravishda joylashtiriladi, ya'ni o'simlikning rivojlanish bosqichlarida eng samarali foydalaniladigan zonalarga taqsimlanadi. Keyingi bosqichda pushta hosil qiluvchi ishchi organlar tomonidan yumshatilgan tuproq yon tomondan surilib, kartoshka ekish uchun zarur bo'lgan pushtalar shakllantiriladi. O'g'itlar hosil qilinayotgan pushta ichida ma'lum chuqurliklarda joylashib, ildiz tizimining rivojlanishi uchun qulay oziqlanish muhitini yaratadi. Agregatning orqa qismiga o'rnatilgan g'altak esa tuproq kesaklarini maydalaydi, pushta yuzasini tekislaydi va zarur darajada zichlashtiradi. Taklif etilayotgan agregatning asosiy

afzalligi shundaki, u tuproqni yumshatish, mineral o'g'itlarni aniq va bir maromda joylashtirish, pushta hosil qilish hamda tuproqni zarur darajada zichlashtirish jarayonlarini bir o'tishda kompleks ravishda bajaradi. Bu esa texnologik jarayonlar sonini kamaytirish orqali agregatning ish unumdorligini oshiradi, yoqilg'i-moylash materiallari va vaqt sarfini qisqartiradi hamda dalada bajariladigan agrotexnik operatsiyalarning sifatini yaxshilaydi. Natijada ekish oldi tuproq tayyorlash jarayoni soddalashadi va agronomik jihatdan optimal sharoitlar yaratiladi. Bu esa energiya va mehnat sarfini sezilarli darajada kamaytiradi, qishloq xo'jaligi jarayonlarining texnologik samaradorligini oshiradi, mineral o'g'itlardan foydalanishning aniq va tejamkor usulini ta'minlaydi, tuproqning namlik rejimini saqlashga yordam beradi hamda o'simlik ildiz tizimi rivojlanishi uchun qulay agrotexnik sharoit yaratadi. Natijada kartoshka yetishtirish jarayonida hosildorlikni oshirish va barqaror ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga erishish imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamatov F. M., Qodirov U.I. Energy-resource saving machine for preparing soil for planting root crops on ridges. *European Science Review*. – Austria, 2016. - November-December. – pp. 125-126.

2. Маматов Ф. М., Қодиров У.И. Тупроқни картошка экиш учун тайёрлайдиган комбинatsiyалашган агрегат // *Агро илм.* – Тошкент, 2016. – № 6 (44). 73-75 б.

3. Mamatov F. M., Qodirov U.I. Kartoshka yetishtirishda tuproqqa minimal ishlov berishga yo'naltirilgan texnologiya va kombinatsiyalashgan agregat. *O'zbekiston agrar fani xabarnomasi*. – Toshkent, 2016. – № 4 (66). 117-120 b.

4. Mamatov F.M., Qodirov U.I. Kombinirovanniy agregat dlya podgotovki pochvi k posevu kartofelya na grebnyax // *European Applied Sciences*. – Germaniya, 2015. – № 10. – S. 80-83.